

BOLALAR NUTQINI, TOVUSH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MASHQLAR VA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5911562>

Islamova Zarifa Qarshibayevna

Yangiyer Pedagogika kolleji

Maxsus fanlar o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada 3 yoshli bolalarda deyarli so'zlarni talaffuz qilmaydigan yoki tushunish qiyin bo'lgan holatlarda, ko'pincha kuzatilishi, bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha turli xil o'yinlar hamda bolaning artikulyatsiya organlarini rivojlantirish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *so'zlar, talaffuz, kuzatish, bolalar nutqi, o'yinlar, artikulyatsiya.*

Har bir ota-ona ertami-kechmi bolaning nutqini qanday qilib rivojlantirish yo'llarini izlaydi. Bolalarning nutqni rivojlantirish bo'yicha didaktik o'yinlarga ega bo'lishlariga yordam berish lozim. Bunday o'yinlar bolalarda ufqni o'ylashga va uni hayolan kengaytirishga, eng muhimi - o'z fikrlarini to'g'ri hamda chiroyli ifodalashga o'rgatadi.

3 yoshida bola deyarli so'zlarni talaffuz qilmaydigan yoki tushunish qiyin bo'lgan holatlarda, ko'pincha kuzatiladi. Qancha ota-onalar o'z farzandlari nutq rivojlanishining kechikishi yoki buzilishidan aziyat chekmasliklari bilan maqtanishlari mumkin. Muammo dolzarb bo'lsa, uni hal qilish yo'llarini izlash boshlanadi. Bir tomondan, tajribali nutq terapevti ota-onaga 5 yilgacha kutishni maslahat beradi, boshqa tomondan, bola nutq nuqsonlari bilan birinchi sinfga borish xavfini oshiradi, chunki ularni yo'q qilishga yetarli vaqt bo'lmasligi mumkin.

Bir qarashda, nutq darslariga ko'p vaqt ajratilishi kerak. Shu sababli, ota-onalar uzoq vaqt davomida ularni boshlashga jur'at etmaydilar. Aslida, hamma narsa unchalik murakkab emas: nutqni rivojlantirish uchun mashqlar kundalik hayotning deyarli har qanday vaqtida va moliyaviy xarajatlarsiz amalga oshirilishi mumkin. Qanday qilib? Oddiy qoidalarga rioya qilish kerak xolos.

Bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha ba'zi bir o'yinlarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ular bolalar qiziqishlarini inobatga olgan holda 4 usulda olib boriladi:

1. Nutqni tinglashni rivojlantirish uchun (turli tovushlar va harflarning quloqqa tushishi) tarbiyachi so'zni "ushlab qolish" kerak bo'lgan xatni,

masalan, "Sh" tovushini chiroyli talaffuz bilan o'qiydi. O'z navbatida, bu harfning mavjudligi va mavjud bo'lmagan so'zlar: maktab, sinf, talaba, kabinet, sharf, shtapel, josus va boshqalar. So'zda "Sh" harfini eshitib, bola qo'llarini chayqab turishi kerak. Agar bola qiyin deb topsa va kerakli tovushni eshitmasa, prezentatsiya talaffuzda aks etishi kerak.

2. Avvalgi o'yinning versiyasi. Allaqachon berilgan ovozning talaffuzsiz bolaning oldida turli xil o'yinchoqlarni joylashtirish va ularga "Sh" harfini (ayiq, sichqonchani, chaqaloq Masha, to'p, va hokazo) o'z ichiga olgan o'yinchoqlar ko'rsatilishi lozim.

3. "Men ishonaman - ishonmayman".

O'g'il hikoya qiladi:

Biz hovlida yurdik. U yerda bir to'q sariq ... bor, u qumda o'sadi, tarvuz singari tukli. Biz uni kesib, terini tozalab tashladik. Ammo uni ta'mi tillarni yondirdi.

Bola matnni qaysi chindan ham haqiqatan ham bo'lishi mumkinligini va ixtiro nima ekanligini aytib berish kerak.

4. "Mening kunim". Bolaning kunduzi faoliyati (bolani tishlarini tozalaydi, nonushta qilish, uyquga ketadi, bolalar bog'chasiga boradi, tushlik qiladi va hokazo) va kunduz vaqtini ko'rsatadigan to'rtta kartani - ertalab, tushlik, kechqurun, tungi kartalarni tayyorlash lozim. Bola nima va qachon sodir bo'lganligini aytib berishi kerak. To'g'ri nutq uchun mashqlarni ota-ona kashf qilishi mumkin.

O'yin bolani har tomonlama har jihatdan to'g'ri tarbiyalashga qaratilgan faoliyatdir. O'yin insonni barkamol avlod sifatida rivojlantiradi. O'yinchoq bu narsaning o'ziga xos predmeti bo'lib, bolani maqsadini bilib oladi va shu maqsadga yo'naltirishga ko'maklashadi. Ko'pgina tadqiqodchi olimlar shuni isbotladiki, o'yinchoqlar orqali bolalar kelajakda o'zlari duch keladigan vaziyatlarga tushadi va ulardan qanday vaziyatlardan chiqishga o'rgatadi. Bola o'yinchoqlar bilan tanishish, o'ynash orqali ular atrof-olam bilan tanishadi. Bolalar o'zlari orasida bo'ladigan munosabatlari, bir-birlariga muomila madaniyatlari, o'zlari orasida xuddi kattalardek gaplashishlarini xoxlashadi. O'yinchoqlar orqali bola sizga, atrofdagilarga nima demoqchiligini tushuntira oladi. Ular o'yinchoqlar orqali borliq haqidagi bilimlarini boyitishadi.

Bundan tashqari, bolaning artikulyatsiya organlari (til, lablar, tishlar) hali to'liq rivojlanmagan, shuning uchun bola to'liq gaplasha olmaydi (nutq harakatlarini amalga oshiradi). Buning uchun chaynash, yutish yoki so'rish orqali rivojlanadigan katta mushaklarni aralashtirib bo'lmaydigan kichik mushaklarni kuchaytirish kerak. Ular nutq a'zolari uchun mashqlar to'plami

sifatida artikulyatsion gimnastika yordamida mustahkamlanadi, ular kuniga ikki marta (ertalab va bir kunlik uyqudan keyin), ko'zgu oldida o'tirgan suhbat paytida yukga tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi. Kompleks statik va dinamik nutq mashqlarini o'z ichiga oladi, 2-3 daqiqaga taxminan 5 daqiqa kifoya qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning nutqini rivojlantirish uchun asosiy o'yin vazifalaridan biri bu bolaning so'zlarini boyitish, tushunchalarni o'zlashtirishda, ishlatilgan so'zlarning polisemiyasini va ularning semantik soyalarini tushunishda. O'yinlarda nutq faoliyati rivojlanadi, ona tiliga qiziqish va e'tibor tarbiyalanadi.

Muntazam mashqlar chaqaloqni barcha tovushlarni va harflarni to'g'ri eshitishni va unga ovoz berishni ta'minlaydi va kattaroq bolalar o'zlarining so'zlashuvlarini kengaytiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гербова В. Планирование работы по развитию речи и ознакомление с художественной литературой // Дошкольное воспитание, 1999
2. Shodiyeva Q. «Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish». -T .: «O`qituvchi», 1990
3. Крупская Н.К. Дошкольное воспитание. 1899.
4. <https://cyberleninka.ru/>
5. <https://uz.mazorhomes.com/>
6. <https://uz.tierient.com/>